

2000-2010-YILLAR FOLKLORSHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK SOHASIDA DISSERTATSIYALAR BIBLIOGRAFIYASI BO‘YICHA TADQIQ

Abdullayeva Nigina Ixtiyor qizi ¹ Orcid: 0009-0000-4180-8039

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti 1-bosqich magistranti, 100060, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: niginaabdullayeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2000-2010-yillar davrida yaratilgan folklorshunoslik va adabiyotshunoslik bo‘yicha dissertatsiyalar bibliografiyasini o‘z ichiga oladi. Uning mohiyati va ma‘nosi haqida fikr va mulohazalar beriladi. Dissertatsiyalar bibliografiyasini tuzish negizida ularni tadqiq qilish manbalari ishlab chiqilib, vazifa va qulayliklari batafsil tavsiflab berildi.

Kalit so‘zlar: dissertatsiya, bibliografiya, ilmiy maqola, tadqiqotchilar, tadqiqot ma‘lumotlari.

Annotation. This article contains a bibliography of dissertations "Folklore and Literary Studies" created in the period 2000-2010. Opinions and reflections are given on its essence and meaning. On the basis of compiling a bibliography of dissertations, the sources of their study are developed, tasks and facilities are described in detail.

Keywords: dissertation, bibliography, research paper, researchers, research information.

Аннотация. Статья содержит библиографию диссертаций по специальности «Фольклористика и литературоведение», созданных в период 2000-2010 гг. Даются мнения и размышления о его сути и значении. На основе составления библиографии диссертаций разрабатываются источники их изучения, подробно описываются задачи и средства.

Ключевые слова: диссертация, библиография, научная работа, исследователи, исследовательская информация.

Kirish

Har bir davlat, har qanday xalq o‘zining intellektual salohiyati, yuksak ma‘naviyati bilan qudratlidir.

Bu zamonaviy dunyoda axborot qiymatining tobora rivojlanib borishi, har tomonlama kompyuterlashtirish, shu jumladan, kutubxona va bibliografik jarayonlarni o‘z ichiga olgan holda kompyuterlashtirish, yangi turdagi hujjatlar (elektron) paydo bo‘lishi, xalqaro ilmiy-axborotlashtirish hamda bibliografik hamkorlikni rivojlantirish bilan bog‘liq.

Bugungi kunda jamiyatning axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirish asosi ilmiy adabiyotlarni to‘plash va nashr etishdir.

Bibliografiya ilmiy ishda markaziy ro‘l o‘ynaydi, tadqiqotchilarga tadqiqot olib borish, tahlil qilish va ilmiy maqolalar yozish uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarga kirishni ta‘minlaydi. Bu olimlarga mavzu bo‘yicha reja tuzishda, tegishli manbalarni topishda va ularning ilmiy xulosalarini tasdiqlash va asoslashda yordam beradi.

2000-2010-yillar mobaynida folklor bo‘yicha 38 ta dissertatsiya himoya qilindi. Toshkent shahridagi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi qoshidagi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida 1 ta, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida, Toshkent viloyat adabiyot institutida 3 ta, Urganch davlat universitetida 2 ta, Buxoro davlat universitetida 4 ta, Andijon davlat universitetida 1 ta, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat adabiyot institutida 1 ta, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida 1 ta, Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat universitetida 4 ta, Qarshi davlat universitetida 1 ta falsafa fanlari doktori va fan doktori ilmiy darajalarini olish uchun himoya qilingan.

Shulardan 6 nafari filologiya fanlari doktori, 32 nafari filologiya fanlari nomzodligini yoqladi.

Mavzu doirasida 13 ta she'riy janrlar, 2 ta qissa janri tavsifi, "Avesto" tarixiy adabiy merosini o'rganish, Qurbanjon Jirov merosini o'rganish, 2 ta rivoyat janri, 2 ta ertak janri, folklorda ilon obrazi, 2 ta marosim folklori, 2 ta qo'shiq, Abdulla Qodiriy merosi, afsonalar, 2 ta bolalar folklori, Xizr obrazi, xalfalar ijodi, latifa janri, o'zbek xalq qarg'ishlari, tush motivi o'rin olgan.

2000-2010-yillar mobaynida adabiy manbalar bo'yicha 73 ta dissertatsiya himoya qilindi. Toshkent shahrida 57 ta, Samarqand shahrida 14 ta, Buxoro shahrida 1 ta, Farg'ona shahrida 1 ta ilmiy ishlar himoya qilindi.

Shulardan Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida 34 ta, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida 12 ta, Buxoro davlat universitetida 1 ta, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat adabiyot institutida 1 ta, Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitetida 16 ta, Toshkent davlat Sharqshunoslik institutida 2 ta, Namangan davlat universitetida 3 ta, Farg'ona davlat universitetida 1 ta, Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat universitetida 1 ta, Termiz davlat universitetida 1 ta falsafa fanlari doktori va fan doktori ilmiy darajalarini olish uchun himoya qilingan.

Shulardan 7 nafari filologiya fanlari doktori, 66 nafari filologiya fanlari nomzodligini yoqladi.

Mavzu doirasida 12 ta Navoiy ijodi, 5 ta Ogohiy ijodiy merosi, 2 ta Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, 3 ta "Boburnoma" asarining tahlili, Hindistonda o'rganilgan turk adabiyoti, Shayh San'on obrazi, Rabg'uziyning "Qissasi Yusuf" asari, Zarafshon vodiysi adabiy muhiti, Foniyy hayoti, "Hibat ul-haqoyiq" she'riyati, 2 ta So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari tahlili, Mujrim Obid hayoti, o'zbek she'riyatida tatabbu masalasi, Muazzamxon she'riyati, badiiy san'at turlari, Usmonxo'ja Zoriy hayoti, Hazimiy Xo'qandiy hayoti, Boborahim Mashrabning g'azallari, Furqat ijodi, bayt va uning poetikasi, janr poetikasi majmuasi, Sulton Mirzo Shohiy hayoti, 3 ta "Qutadg'u bilig" asari tahlili, "Nuh manzar" asari tahlili, Ochildimurod Miriyning "Rustam va Suhrob" asari talqini, Qo'qon shoiralari ijodi, Otaniyoziy Niyoziy ijodi, Mavlono Xo'ja Qozi Payvandiy Rizoyning "Qush tili" devoni, mumtoz she'riyatda raqam ramzlari, 2 ta Pahlavon Mahmud ijodi, Hidoya Abdurahim ibn Chishtiy al-Usmoniyning "Siyar ul-aqtoq" asari, Avaz ijodi, G'aribiy she'riyati, Muhayyir hayoti, Tabibiy tazkirachiligi, Amiriyning hayoti, tarixiy nasriy asarlar, Muhyining asari, Sobir Sayqaliyning "Qissasi Sayqaliy" asari, Zaliliy hayoti, "Haft shuaro" majmuasi, Sayidahmad Vashiy Samarqandiy merosi, "Shohid-ul iqbol" asari, "Majmuai shoiron" tazkirasi, Muhammad Yusuf Rojiy Xorazmiy adabiy merosi, Mulla Mahmud Qoziy she'riyati, Karimbek Kamiyning hayoti o'rin olgan.

Yangi o'zbek adabiyoti bo'yicha 107 ta dissertatsiya himoya qilindi. Toshkent shahrida 104 ta, Samarqand shahrida 2 ta, Nukus shahrida 1 ta ilmiy ishlar himoya qilindi.

Shulardan Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida 61 ta, Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitetida 2 ta, Farg'ona davlat universitetida 2 ta, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida 22 ta, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat adabiyot institutida 3 ta, Guliston davlat universitetida 1 ta, O'zbekiston davlat Jahon tillari universitetida 1 ta, Toshkent davlat Sharqshunoslik universitetida 3 ta, Buxoro davlat universiteti 4 ta, Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat universiteti, Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat universiteti 1 ta, Qarshi davlat universiteti 2 ta, Navoiy davlat pedagogika universitetida 1 ta, Namangan davlat universiteti 1 ta falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajalarini olish uchun dissertatsiyalar himoya qilindi.

Ulardan 16 nafari filologiya fanlari doktori, 91 nafari filologiya fanlari nomzodligini yoqladi.

Dissertatsiyalarda she'riyatda psixologik tasvir, rang bilan bog'liq obrazlar, tipologik obrazlar, sarbast she'rlar, XX asr she'riyati, "Mehrobdan chayon" asari talqini, 3 ta tarjima sohasida, 2 ta Odil Yoqubov hayoti va "Ko'hna dunyo" romani, 2 ta dramaturgiya sohasida, Usmon A'zim ijodi, 3 ta tanqid yo'nalishida, 3 ta Abdulla Qahhor ijodi o'rganilishi, o'zbek poeziyasi, milliy qahramon muammosi, 2 ta detektiv adabiyotlar tahlili, xarakter ruhiyati, 3 ta o'zbek qissalari tahlili, "O'tgan kunlar" asarining mohiyati, Shukur Xolmirzayev hikoyalari, jadid obrazi, hajviy puplisistika yo'nalishi, "Yosh Turkiston" jurnali, 2 ta Abdulla Qodiriyning asarlarini o'rganish bo'yicha, Abdurahmon Sa'diy ijodi, komil inson tasviri, 3 ta hikoyachilik xususida, "Boburnoma" asari tahlili, 70-80-yillarda rus va o'zbek adabiyoti, dostonlarda mashhur siymolar, nutq poetikasi, Qosimbekovning "Singan qilich" asari, 2 ta Cho'lpon ijodining o'rganilishi, diniy realiyalar, o'zbek fantastikasi, "Ming bir kecha" asari tahlili, qiyosiy

she'riyat, adabiy jarayon, Halima Xudoyberdiyevaning lirikasi, o'zbek lirikasi, O'tkir Hoshimov asarlari, Oybek hayoti va "Navoiy" romani, Furqat ijodi, bolalar publisistikasi, 20-30-yillar Turkiyada o'zbek adabiyoti, esse janri, Zulfiya ijodi, 2 ta Mirtemir va uning "Qoraqalpoq daftari" nomli to'plamini o'rganish, modern she'riyat, jadid adabiyoti, Pirmqul Qodirov asarlari, Shokir Sulaymon ijodi, Hoji Muin publisistikasi, Izzat Sulton ijodi, Omon Matjon ijodi, Ibrohim Davron ijodi, 90-yillar she'riyatida obrazlilik, Tog'ay Murod ijodi, Usmon Nosir ijodi, metaforik obrazlar, Amerikada jadid adabiyotining o'rganilishi, 2 ta o'zbek romanchiligi, Ne'mat Aminov ijodi, Xayriddin Sulton ijodi, matbuotda tasavvuf, aforizmlar, Afg'onistonda o'zbek she'riyati, Pahlovon Mahmud ijodi, poetik shakl, Tursunboy Adashboyev ijodi, 2 ta Abdulla Oripov ijodi xususida, Muhammad Yusuf ijodi, sayohatnoma janri, Saida Zunnunova ijodi, 70-90-yillar adabiyoti, Asqad Muxtor ijodi, adabiy va publisistik muammolar, Xoji Muin Shukrullo dramaturgiyasi, 70-80-yillar folklorizmi, Husayn Jovid asarlari, komiklik va fojiaviylik, ozodlik harakatlari, Miyon Buzruk Solihov asarlari, Hamza she'riyati, tarixiy haqiqatlar, bolalar she'riyatida hajviy obrazlar, o'zbek sonetlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

10 yil davomida qilingan barcha say-harakatlar markazida juda ko'p mehnat va intilish yotadi. Bu vaqt ichida qanchadan qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilganini ko'rishimiz mumkin. O'zbek adabiyotining gultojida munosib iz qoldirildi. Albatta, son jihatdan qaralganda, o'zbek ilm-fanning o'sish darajasini mazkur bibliografiya sehrli ko'zguday ko'rsatib turibdi. Ammo boshqa tomondan, sifat nuqtayi nazaridan ilmiy mavzularning naqadar mayda, dissertatlarning naqadar tanilmagan ilm-fan ahli ism-sharifini ham bilmaydiganlar fan doktori darajasigacha erishgani ayon bo'ldi.

Ushbu ilmiy ishlardan o'sha davr ijtimoy muhitini, adabiy jarayonini, insonlarning ong-tafakkur qamrovini, siyosiy tuzumini, bundan tashqari ziyoli qatnamning salohiyat darajasini, ularning yaratgan tadqiqoti natijasida davr va makon atmosferasining bugungi kunda qanchalik o'zgarganligini bilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. 2020-yil 20-fevralda Anqara shahrida Turkiya Prezidenti huzuridagi xalq kutubxonasining ochilish marosimidagi nutqi.
2. Yo'ldasheva Sohibaxonning "Ilmiy adabiyotlar bibliografiyasini shakllantirish va rivojlantirishning nazariy masalalari" nomli maqolasi. "Sharq san'ati va madaniyati" Ilmiy uslubiy jurnali / <https://oac.dsmi-qf.uz>. Aprel 2024.
3. X. Xamrakulova. "XX-XXI asr O'zbek folklorshunosligi va adabiyotshunosligiga oid dissertatsiyalar va avtoreferatlarining bibliografiyasi" (1941-2024 yillar) uslubiy qo'llanma. Toshkent-2024.
4. Marhabo Qo'chqorova "XX-XXI asr O'zbek folklorshunosligi va adabiyotshunosligiga oid dissertatsiyalar va avtoreferatlarining bibliografiyasi" (1941-2024 yillar) uslubiy qo'llanma uchun yozgan so'zboshisi 9-fevral, 2024-yil Toshkent.